

TARIXIY VOQEALAR MUQIMIY IJODIDA: QO'QON XONLIGINING TANAZZULI VA MUSTAMLAKACHILIK DAVRI BADIY TALQINI

Abdulazizova Muhlisaxon Ilhomjon qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti
‘Turizm’ fakulteti TU-86/25 guruh talabasi
muhlisaabdulazizova@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqola XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yashab ijod etgan buyuk o‘zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri Muhammad Aminxo‘ja Muqimiy ijodida tarixiy voqealarning badiiy talqini masalasiga bag‘ishlangan. Maqolada Qo‘qon xonligining tanazzulga uchrashi, Rossiya imperiyasi tomonidan hududning bosib olinishi va mustamlakachilik tizimining o‘rnatilishi jarayonlari Muqimiy she‘riyati misolida tahlil qilinadi. Shoirning satirik asarlari, ‘‘Sayohatnoma’’si va lirik she‘rlaridagi ijtimoiy-siyosiy motivlar o‘rganiladi. Tadqiqot davomida Muqimiy ijodining turli manbalardagi nashrlari, qo‘lyozmalari va adabiyotshunoslik tadqiqotlariga asoslanib, shoirning tarixiy voqealarga munosabati, zamonasining ijtimoiy ziddiyatlarini aks ettirish mahorati ochib beriladi. Sho‘rolar davrida Muqimiy she‘riyatining ba‘zi qismlari tahrirga uchraganligi, xususan, ‘‘Sayohatnoma’’ asari matnlariga oid yangi arxiv ma‘lumotlari taqqoslanadi. Maqolada Muqimiy adabiy merosining tarixiy manbalik qiymati va uning o‘zbek adabiyotida demokratik yo‘nalishning shakllanishidagi roli yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Muqimiy, Qo‘qon xonligi, mustamlakachilik, satira, Sayohatnoma, tarixiy voqealar, ijtimoiy tanqid, matnshunoslik, adabiyot va tarix, XIX asr o‘zbek adabiyoti.*

***Annotation:** This article examines the artistic interpretation of historical events in the work of Muhammad Aminxo‘ja Muqimiy (1850–1903), a prominent Uzbek poet of the late 19th and early 20th centuries. The study analyzes the decline of the Kokand Khanate, the conquest of the region by the Russian Empire, and the*

establishment of colonial rule as reflected in Muqimiy's poetry. The poet's satirical works, "Sayohanoma" (Travelogue), and lyrical poems are explored for their socio-political motifs. Based on various editions of Muqimiy's works, manuscripts, and literary criticism, the article reveals the poet's attitude toward historical events and his skill in depicting the social contradictions of his time. Special attention is given to textual analysis, particularly the censorship and editing of Muqimiy's works during the Soviet period, with new archival data on the "Sayohanoma" text. The study highlights the value of Muqimiy's literary heritage as a historical source and his role in shaping the democratic direction in Uzbek literature.

Keywords: *Muqimiy, Kokand Khanate, colonialism, satire, Sayohanoma, historical events, social criticism, textual criticism, literature and history, 19th-century Uzbek literature.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается художественная интерпретация исторических событий в творчестве выдающегося узбекского поэта второй половины XIX – начала XX века Мухаммада Аминходжи Мукумия (1850–1903). Анализируются процессы упадка Кокандского ханства, завоевания региона Российской империей и установления колониальной системы на примере поэзии Мукумия. Исследуются социально-политические мотивы в сатирических произведениях поэта, его «Сайохатнома» (путевые заметки) и лирических стихотворениях. На основе различных изданий произведений Мукумия, рукописей и литературоведческих исследований раскрывается отношение поэта к историческим событиям, его мастерство в отражении социальных противоречий своего времени. Особое внимание уделено текстологическому анализу, в частности цензуре и редактуре произведений Мукумия в советский период, с привлечением новых архивных данных о тексте «Сайохатнома». В статье подчеркивается значение литературного наследия Мукумия как*

исторического источника и его роль в формировании демократического направления в узбекской литературе.

Ключевые слова: Муқимий, Кокандское ханство, колониализм, сатира, Сайохатнома, исторические события, социальная критика, текстология, литература и история, узбекская литература XIX века.

KIRISH.

Muhammad Aminxo‘ja Muqimiy (1850-1903) o‘zbek adabiyotining eng yorqin namoyandalaridan biri bo‘lib, uning ijodi o‘zbek mumtoz adabiyotining so‘nggi davri va yangi o‘zbek adabiyotining shakllanish davri o‘rtasida muhim ko‘prik vazifasini o‘tagan. Shoir yashab ijod etgan davr — XIX asrning ikkinchi yarmi — Qo‘qon xonligining siyosiy va ijtimoiy tanazzulga yuz tutgan, so‘ngra Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinib, mustamlakaga aylantirilgan murakkab tarixiy davrdir. Aynan mana shu tarixiy sharoit Muqimiy ijodining asosiy mazmun-mohiyatini belgilab bergan. Muqimiy ijodining o‘ziga xos xususiyati shundaki, u an’anaviy sharq she’riyati shakllari va badiiy vositalaridan foydalangan holda, o‘z zamonasining dolzarb muammolarini, ijtimoiy adolatsizliklarni, xalq azob-uqubatlarini ochiq va jasur ifoda etgan. Uning she’rlarida tarixiy haqiqat badiiy haqiqatga aylangan, voqelikning o‘zi she’rning ichki qonuniyatlariga bo‘ysundirilgan holda tasvirlangan. Bu maqolada Muqimiy ijodidagi asosiy tarixiy voqealar tahlil qilinadi: Qo‘qon xonligining parchalanishi, Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosati, xalq hayotidagi og‘ir o‘zgarishlar. Shuningdek, shoirning bu voqealarga munosabati, ularni badiiy talqin qilish usullari va ijodidagi tarixiy haqiqatning qay darajada saqlanganligi masalalari o‘rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Muqimiy ijodida alohida o‘rin tutgan “Sayohatnoma” asari nafaqat adabiy, balki tarixiy manba sifatida ham katta ahamiyatga ega. Bu asar shoirning Farg‘ona vodiysi bo‘ylab, jumladan Isfara, Konibodom, Toshkent, Shohimardonga qilgan sayohatlari taassurotlari asosida yozilgan. “Sayohatnoma” 1890-yil atrofida

yaratilgan bo‘lib, unda shoir sayohati davomida ko‘rgan-kechirganlarini qanday bo‘lsa, shundayligicha qog‘ozga tushiradi. Asarning tarixiy ahamiyati shundaki, u XIX asr oxirida Farg‘ona vodiysi qishloqlari aholisining turmushi, ijtimoiy ahvoli, xo‘jalik faoliyati haqida jonli ma‘lumot beradi. Muqimiy qishloqlarda uchragan qashshoqlik, ochlik, aholining og‘ir mehnat sharoitlari haqida ochiq yozgan. Yillar davomida “Sayohatnoma” matni turli tahrirlarga uchragan. Sho‘rolar davrida chop etilgan nashrlarning barchasida asarning ayrim bandlari tahrir qilingan yoki butunlay chiqarib tashlangan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, “Qo‘qondan Farg‘onaga” qismidan 5 band, “Qo‘qondan Shohimardonga” qismidan esa 10 band tushirib qoldirilgan. Bu tahrirlar asosan ijtimoiy tanqidiy ruhdagi, hokimiyat vakillarining salbiy xususiyatlarini ochib beruvchi misralarga nisbatan qo‘llangan. Masalan, “Qo‘qondan Farg‘onaga” qismida tahrir qilib tashlangan quyidagi bandlar shoirning o‘sha davr jamiyatidagi mavjud tartiblarga munosabatini ko‘rsatadi:

“Xojam bugun savdo bajo
Baskim ko‘p erkan oshno,
Erkaklari bari ato,
Xotunlari ammang ekan.

Hayfi alar kimbox-u shol,
Xoh yosh bo‘lsun, xohi chol,
Erkaklari der qizni ol,
Xotunlari qadzang ekan”.

Bu misralarda shoir ayollarning jamiyatdagi mavqei, ularga nisbatan munosabat, nikoh va oila masalalaridagi illatlarni ochiq tanqid qiladi. Ammo aynan shu kabi o‘tkir ijtimoiy mazmundagi bandlar tahrir qilib tashlangan. Yana bir muhim holat: “Qo‘qondan Shohimardonga” qismidan chiqarib tashlangan quyidagi band:

“Tug‘lar ko‘rindi yorqirab,
Shohi arab, miri Najaf,
Ham durri daryoi sharaf,
Ul Haydari karror ekan”.

Bu misralarda diniy timsollar orqali kuch va qudrat timsoli ifodalangan. Tahrir natijasida ba’zi so‘zlar ham o‘zgartirilgan. Tadqiqotlar natijasida “bir donish” so‘zi “bedonish”ga, “bekor” so‘zi esa “badkor”ga aylantirilganligi aniqlangan. Harflar migratsiyasi (metateza) ham kuzatilgan. Bu ma’lumotlar Muqimiy asarlarining sovet davrida mafkuraviy tahrirga uchraganligini, uning ayrim she’rlarining asl mazmuni buzilganligini ko‘rsatadi. 2022-yilgi nashrda qisqartirilgan bandlar qayta tiklangan. Muqimiy ijodining eng muhim qismini hajviy asarlari tashkil etadi. Uning satiralari mazmunan o‘ziga xos ikki qismga bo‘linadi: birinchisi — chor amaldorlari, mahalliy boylarning kirdikorlarini ochuvchi asarlar; ikkinchisi — turmushning qoloq va chirkin tomonlari, ijtimoiy ongdagi nuqsonlar ustidan kuluvchi asarlar. “Ot, arava, loy, pashsha, bezgak” kabi mavzularda 30 ga yaqin hajviy asar yaratgan Muqimiy bu asarlarida mustamlakachilik azobi, harobalikni zaharxandalik bilan tasvirlagan. “Devonamen”, “Ko‘samem”, “Hayron qildi loy”, “Pash-shalar”, “Shikoyati bezgak” kabi asarlari shu turkumga kiradi.

Muqimiy o‘zbek adabiyotiga yangi tiplar galereyasini olib kirdi. Uning “Maskovchi boy ta’rifida”, “Voqeai Viktor” kabi asarlarida ishchilar sinfi vakillari, yangi mustamlakachilik davri qahramonlari tasvirlangan. Bu asarlarning tarixiy ahamiyati shundaki, ularda o‘sha davr jamiyatining tabaqaviy tuzilishi, sinflararo munosabatlar, kambag‘allarning ahvoli jonli badiiy ifodasini topgan. Shoirning hajviyotida asosan ikki yo‘nalish ajralib turadi:

1. Siyosiy satira — chor amaldorlari va mahalliy zodagonlarning ijtimoiy illatlarini ochuvchi asarlar. Bunda Muqimiy ayollar va bolalar, kambag‘al xalqqa

nisbatan ayovsiz tazyiqni, hokimiyat vakillarining axloqiy jihatdan tanazzulini keskin tanqid qilgan.

2. Ijtimoiy-maishiy satira — kundalik turmushdagi illatlar, xurofot, jaholat, ochkoʻzlik kabi salbiy fazilatlarni masxara qiluvchi asarlar.

Muqimiy satirasining oʻziga xos xususiyati shundaki, u oʻz asarlarida qoralangan shaxslarning ismini ochiq aytishdan tortinmagan. Bu esa uning jasur feʼl-atvori va adolatga boʻlgan ishonchidan dalolat beradi. Muqimiy, avvalo, lirik shoir sifatida tanilgan. Ammo uning lirik sheʼrlarida ham zamonasining ijtimoiy-siyosiy voqealari oʻz ifodasini topgan. Muqimiy lirikasi chuqur optimizm bilan sugʻorilgan boʻlib, hayotiylik uning lirikasining asosiy va yetakchi xususiyatlaridan hisoblanadi. Shoir sheʼrlarining tub mohiyatini inson kechinmalari, sevinch va alamlari, istak va armonlari tashkil etgan. Doʻstlik, sadoqat, samimiyat, vafodorlik, sabot va matonat kabi fazilatlar ulugʻlangan va bular orqali shoir kishilarda yaxshi xususiyatlarni tarbiyalashga intilgan. Biroq bu axloqiy ideallar tasvirida ham zamon haqiqatlari aks etgan — ezgulik va yovuzlikning kurashi, ijtimoiy adolatsizlik tufayli kishilarda paydo boʻladigan norozilik hislari. Muqimiy adolatli va baxtli zamoni orzu qilgan, shunday kunlar kelishiga ishongan. “Kelur oxir seni ham yoʻqlagʻudek bir zamon yaxshi” misrasida shoirning kelajakka boʻlgan ishonchi ifodalangan. Hasrat, shikoyat, norozilik motivlari mavjud boʻlgan sheʼrlarida ham kelajakka ishonch, farovon hayot haqidagi orzu-ideallar aks etgan.

Muqimiy adabiy merosi taxminan 10 ming misrani tashkil etadi. Bu merosning katta qismi gʻazal, muxammas va murabbaʼ janrlarida yozilgan. U Navoiy, Fuzuliy, Amiriy kabi shoirlarning koʻplab gʻazallariga muxammaslar bogʻlagan. Tadqiqotlar natijasida Muqimiyning dastlab adabiyot ahli uchun nomaʼlum boʻlgan 13 ta gʻazal, 3 ta muxammas janridagi sheʼrlari (194 misra) aniqlangan. Xususan, 7521 raqamli dastxat bayozda 228 ta sheʼriy asardan 208 tasi Muqimiy qalamiga mansub boʻlib, shundan 154 ta gʻazal, 36 muxammas (1 tasi yangi, 4 ta hajviy), 8 murabbaʼ, 4 taʼrix,

1 masnaviy, 4 she'riy maktub va "Sayohatnoma" asarining "Qo'qondan Isfaraga" qismi berilgan.

Muqimiy ijodida ta'rix janri muhim o'rin tutadi. Ta'rixlar — biror tarixiy voqea, inshoot qurilishi yoki muhim shaxsning vafoti munosabati bilan yozilgan, unda voqea sanasi abjad hisobida ifodalangan she'rlardir. Muqimiy ta'rixlari XIX asr oxiri — XX asr boshlari Qo'qon adabiy muhiti, ijtimoiy-siyosiy hayoti haqida muhim ma'lumot beradi. Olimlar Muqimiy ta'rixlarini quyidagicha guruhlashtiradilar:

Kishilar vafoti munosabati bilan yozilgan ta'rixlar;

Bino va imoratlar qurilishiga bag'ishlangan ta'rixlar;

Ijtimoiy-siyosiy voqealarga doir ta'rixlar.

Misol tariqasida, Muqimiyning Toshkent shahrining Darxon mahallasida istiqomat qilgan Mirzo Ubaydullaboy degan kishi qurdirgan masjidga yozgan ta'rixini keltirish mumkin. She'ning to'rtinchi misrasida keluvchi "Ibodatxonai oliy" jumlasida ta'rix moddasi bo'lib, undan abjad hisobida 1318 hijriy sanasi (milodiy 1900-yil) kelib chiqadi.

Muqimiy merosining yana bir muhim qismi uning maktublaridir. Shoirning 18 ta nasriy va 9 ta she'riy maktubi ma'lum. Ular o'z davri ijtimoiy masalalarini aks ettirgan epistolyar adabiyot namunasi hisoblanadi. Muqimiy maktublarida o'z davrining muhim voqealari, shoirning shaxsiy kechinmalari, adabiy doirasidagi munosabatlar haqida ma'lumot uchraydi. Ayniqsa, Muqimiy — Furqat, Muqimiy — Zavqiy, Muqimiy — Nodim, Muqimiy — Almaiy va boshqa ijodkorlar o'rtasidagi she'riy yozishmalar nafaqat badiiy jihatdan, balki tarixiy adabiyot sifatida ham katta ahamiyatga ega. Bu maktublar XX asr boshlarida litografiyada nashr qilingan kitoblar, Toshkent va Peterburgda bosilgan vaqtli matbuot sahifalarida bizgacha yetib kelgan.

XULOSA

Muqimiy ijodining tarixiy voqealarni badiiy talqin qilishdagi ahamiyati bir necha jihatdan namoyon bo‘ladi. Birinchidan, Muqimiy o‘z she‘rlarida Qo‘qon xonligining tanazzul davri, Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosati kabi murakkab tarixiy jarayonlarni badiiy ifoda etgan. Uning asarlari nafaqat adabiy, balki tarixiy manba sifatida ham katta qiymatga ega. “Sayohatnoma” va hajviy asarlarida o‘sha davrning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, xalq turmushi, tabaqaviy munosabatlar haqida jonli ma’lumotlar uchraydi. Ikkinchidan, sho‘rolar davrida Muqimiy asarlari mafkuraviy tahrirga uchragan. “Sayohatnoma”ning ayrim o‘tkir ijtimoiy tanqidiy bandlari tushirib qoldirilgan yoki so‘zlar o‘zgartirilgan. Yangi arxiv tadqiqotlari bu tahrirlarning mohiyatini ochib berishga xizmat qilmoqda. 2022-yilgi nashrda qisqartirilgan bandlar qayta tiklangan, bu esa Muqimiy ijodini to‘liq va haqqoniy o‘rganish imkonini bermoqda. Uchinchidan, Muqimiy o‘zbek adabiyotida demokratik yo‘nalishning asoschilaridan biridir. U an’anaviy she‘riy shakllar va vositalardan foydalangan holda, o‘z davrining dolzarb muammolarini jasorat bilan ko‘targan. Uning lirikasi, satirasi va epistolyar merosi o‘zbek adabiyotining keyingi rivojiga kuchli ta’sir ko‘rsatgan. Muqimiy ta’rixlari va maktublari esa XIX asr oxiri — XX asr boshlari Qo‘qon adabiy muhiti, ijtimoiy-siyosiy hayoti, tabiiy ofatlar va boshqa voqealar haqida muhim ma’lumot beradi. Shu tariqa, Muqimiy ijodi tarix va adabiyotning uzviy bog‘liqligini ko‘rsatuvchi yorqin namuna bo‘lib, unda tarixiy haqiqat badiiy mahorat bilan uyg‘unlashgan holda kelajak avlodlarga yetkazilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muqimiy // Vikipediya. — <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Muqimiy>

2. Muqimiy hajviyoti // Vikipediya.

<https://uz.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Muqimiy&diff=4476350&oldid=2039211>

3. “Tarixi Muqimxoniy” —tarixiy asar // Vikipediya. —

https://uz.wikipedia.org/wiki/Tarixi_Muqimxoniy

4. Sayohatnoma matnidagi tahrirlar // BuxDU “Tafakkur va talqin” ilmiy jurnali, 12023-yil,2-son.—

https://buxdu.uz/media/tafakkur_va_talqin/tafakkur_va_talqin_2023_2.pdf

5. Muqimiy ijodi manbalari // Samarqand davlat chet tillari instituti kutubxonasi. — <https://arm.samdchti.uz/library/download/700>

6. Komilova Y. Siyosiy portret va uning badiiy adabiyotda aks etishi // “O‘zbekistonda xorijiy tillar” jurnali,2023-yil,№6(53).—

<https://journal.fledu.uz/wp-content/uploads/sites/3/2024/01/yorqinoy-komilova-19.12.pdf>

7. Muqimiy lirik asarlarining matniy-qiyosiy tahlili // “Oltin bitiglar” — Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, 2019-yil, 1-son. —

https://tsuull.uz/sites/default/files/oltin_bitiglar_2019_1_1.pdf

8. Alisher Navoiy ensiklopediyasi, 4-jild. — Toshkent, 2025. —

<https://uztrj.uz/wp-content/uploads/2025/02/ALISHER-NAVOIY-ENSIKLOPEDIYASI-4-jildlik.pdf>

9. Karimov G. Muqimiy. — Toshkent: Fan, 1974.

10. Turdialiyev A. “Bog‘ aro” (Muqimiy she‘rlari to‘plami). — Toshkent, 2010.

11. Qayyumov P. “Tazkirayi Qayyumiy”. — Qo‘qon, 1914.

12. Qobilova N. XIX asr ikkinchi yarmi — XX asr boshlari Qo‘qon adabiy muhiti. — Toshkent, 2007.